

Projeto Escutadô: um Relato dos Desafios da Ecoacústica através da Ciência Cidadã no Semiárido Brasileiro

Comunicação Oral

Diogo Traldi de Oliveira , Danilo Brito Moreira Bezerra , Ananda Dêv Melo Carvalho , Arthur Igor da Fonseca Freire , Maiza Paulino de Sousa , Indira Karol Freitas de Sousa , Geovan Figueiredo de Sá Filho , Wesley Geremias dos Santos , Giovanni Holanda e Lucas Rodriguez Forti¹

Palavras-chave: ecoacústica, semiárido brasileiro, paisagens acústicas, ciência cidadã, conservação

Desenvolver metodologias eficientes para tomadas de decisão em larga escala é um dos grandes desafios da ecologia. Sistemas autônomos em ecoacústica possibilitam o recolhimento de informações ecológicas em grande quantidade. Nela se utilizam informações sonoras da paisagem para avaliar condições ambientais dos ecossistemas, porém para se obter inferências de padrões espaciais é necessário que amostras de áudio sejam coletadas de forma abrangente. Dessa maneira, a ciência cidadã, um método científico baseado na colaboração pública, se apresenta como uma abordagem interessante para se ampliar a escala de estudos ecológicos. Neste trabalho, apresentamos um relato das experiências de colaboração com voluntários frente aos desafios de amostragem do projeto Escutadô, um projeto que busca desenvolver uma ferramenta de detecção de níveis de degradação para o Semiárido brasileiro, utilizando dados acústicos coletados com a participação de voluntários. Os voluntários recrutados no projeto recebem treinamento para operação de equipamentos e instruções metodológicas estruturadas de amostragem, visando à construção de uma grande biblioteca de áudio referente a paisagens acústicas regionalmente representativas. O recrutamento foi realizado através de material de divulgação do projeto em redes sociais e colaborativas de pequenos produtores, especialmente meliponicultores potiguares. Os 30 voluntários inicialmente recrutados estão atuando em 24 municípios. A equipe do projeto fornecerá suporte aos voluntários, tanto para as atividades de amostragem, como para a formação intelectual, por meio de um programa educativo que contempla cursos e oficinas com temas relacionados à ecoacústica e à conservação do Semiárido. Até o momento não foram registradas desistências de colaboradores ou manifestações de falta de interesse no projeto. A criação do material de treinamento para amostragem estruturada e a adequação dos equipamentos de gravação direcionados aos voluntários, bem como a criação de meios para retenção do interesse no projeto, foram os desafios superados mais importantes até o momento.

¹ Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), lucas.forti@ufersa.edu.br